

ПАХТА ТАРКИБИДАГИ ОҒИР АРАЛАШМАЛАРНИ ТУТИШ ҚУРИЛМАСИНИНГ

ТЕХНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АСОСЛАШ

Шерзод Норбоевич Холйигитов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, услубчиси

Махсуджон Мурадуллаевич Очилов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, доценти, PhD

Нарзуллоева Мохинур Эркиновна

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти, магистр

***Аннотация:** Мақолада тош туткич бўйича илмий тахлиллар келтирилган. Янги тош туткич конструкцияси таклиф этилган ва унга ўрнатилган қайтаргич мосламасининг пахта таркибидаги майда тошларни тутishi самарасига таъсири тажриба асосида ўрганилган. Пахта хомашёси тош тутishi камерасига киришида пахтанинг орасидаги майда тош ва қум сингари бошқа аралашмаларни ажратиши учун камерага ўрнатилган қайтаргичга (отражатель) урилади, қайтаргич олди қисмига ўз холича айланувчи роликлар ўрнатилган бўлиб, роликлар оралиқ масофаси пахта паллалари ўлчамидан кичик қилиб 10 мм ўрнатилган. Тажриба асосида роликлар ишини ўрганиши учун икки вариантда, қайтаргичдаги роликлар юзини ёпиқ ва очик холда бажарилди. Тажрибаларни ишлаб чиқилган услуб бўйича амалга оширилди, 10 мм гача, 10-20 мм; 20-30 мм; 30-40мм гача ўлчамдаги тошларни олиб, ҳар хил рангларга бўяб, узатилаётган пахтага қўшилди ва тош туткичда ушланган тошлар ўлчамлари бўйича саноги чиқарилди.*

Тажрибалардан кўринадики қайтаргични камерани тўсиши масофасини қанча катталаштирилса майда тошларни тутishi самараси ошади, лекин пахта йўлининг тўсилишидан тош йиғиши мосламасига пахта бўлақларининг тушиб қолиши кузатилади, тажрибаларда қайтаргични ўрнатиши h масофасининг 350 мм холатида умумий тутishi самараси юқори эканлиги кўринди.

***Аннотация:** В статье представлен научный анализ камнеуловителя. Предложена новая конструкция камнеуловителя и экспериментально изучено влияние установленного на нем устройств отсекателя на эффективность удержания мелких камней в хлопке. На входе в камеру улавливание камней хлопок-сырец сталкивается на отражатель с роликами установленный на камере, чтобы отделить мелких камней и песков внутри хлопка, расстояние между роликами поставлено 10 мм меньше размеров летучек. Эксперименты проводились в двух вариантах, отражатель с роликами и закрытыми площад роликов. Эксперименты проводились по разработанной методике брали камней с размерами до 10 мм, 10-20 мм; 20-30 мм и до 30-40 мм, окрашивались в разные цвета, добавляются к доставленной хлопке и пересчитываются по размеру камней удерживаемых в камнеуловителе.*

Эксперименты показывают, что чем больше расстояние между отражателем и камерой, тем выше эффективность улавливания мелких камней, но с уменьшением хлопкового пути наблюдается попадания на камнесборщике кусочков хлопка.

Annotation: *The article provides scientific analysis of the stone holder. A new stone trap design has been proposed and the effect of the return device installed on it on the retention efficiency of small stones in cotton has been studied experimentally. At the entrance to the stone holding chamber, the raw cotton is hit by a reflector mounted on the chamber to separate other mixtures such as fine stone and sand between the cotton. In two variants to study the operation of the rollers on the basis of experience, the face of the rollers in the reflector was performed with the face closed and open. The experiments were carried out according to the developed method, up to 10 mm, 10-20 mm; 20-30 mm; Stones up to 30-40mm in size were taken, dyed in different colors, added to the delivered cotton, and counted according to the size of the stones held in the stone holder.*

Experiments show that the greater the distance from the chamber to the reflector, the greater the efficiency of trapping small stones, but the blockage of the cotton path reduces the amount of cotton pieces falling on the stone collection device.

Калит сўзлар: *Қайтаргич, тош, ўлчамлари, қум, оғир аралашмалар, тутуши самараси.*

Ключевые слова: *Отражатель, камен, величина, песок, тяжелые примеси, улавливающий эффект.*

Keywords: *Reflector, stone, size, sand, heavy mixtures, retention effect.*

Пахта хом ашёсини териш, тайёрлаш, сақлаш ва ишлаб чиқаришга етказиб беришда унинг таркибига турли хил бегона аралашмалар, шу жумладан минерал - чанг, қум, тупроқ бўлаклари, асфалт, ғишт, турли ўлчамдаги тошлар, металл - болтлар, гайкалар, шайбалар, винтлар ва михлар, машина ва механизмларнинг металл қисмлари бўлаклари, органик – қуруқ ва янги барглар, ғўза ва бошқа ўсимликларнинг шохлари, синган қисмлари, латталар ва бошқа буюмлар пахта даласи худудида ва хирмон (майдонлар)да, пахта заводларининг тайёрлаш пунктларида қўшилиб қолади.

Уларнинг пахта массасидаги улуши ифлос аралашмалари пахта деб аталади. Бироқ амалда ғўзанинг ифлосликлари қаторида оғир катта тошлар, металл буюмлар

тасодифий ҳодиса сифатида ҳисобга олинмайди, бундай буюмлар айниқса пахтанинг паст навлари таркибида 3% гача етади.

Пахтани тозалаш ускуналарининг бир текис тиқилмасдан, ишчи органларини жароҳатланмасдан ишлашини таъминлаш учун пахта орасидаги оғир аралашмаларни ажратиш муҳим аҳамият касб этади, бундан ташқари пахта орасидаги оғир аралашмаларнинг кўплиги ёнғин ҳолатларини келтириб чиқариш эҳтимоллари катта бўлади. Оғир аралашмаларни пахта таркибидан ажратиш олиш пахта хом ашёсининг саноат навига, намлигига, титилганлигига ва ҳаво қувурларидаги ҳаракат тезлигига боғлиқ бўлади.

Амалдаги тош туткичларда асосан пахта таркибидаги йирик тошларни тутиш самараси юқори бўлиб, ўлчами 10 мм гача тошларни тутиш самараси паст. Ушбу тошлар технологик ускуналарга бориб, ишчи қисмларнинг тез емирилишига ва синишига сабаб бўлмоқда. Пахтани тозалашдаги УХК нинг аррачали барабанларидаги аррачаларнинг тишларини эгилиши, жин арраларининг тишларини синиш ҳолатлари қўзатилган [].

Ушбу ҳолатларни камайтириш мақсадида пахтани тош туткич камерасида титиш жараёнини сифат кўрсаткичларини сақлаган ҳолда амалга ошириш муҳимлиги ортади.

Чизиқли тош туткичда пахтани титиш билан орасидаги тош ва бошқа жисмларни ажралишини яхшилаш учун тош туткичнинг кириш қисмида эгилган қозик кўринишидаги титкич-йўналтиргич ўрнатилди, унда тўрт дона диаметри 20 мм ли арматурадан фойдаланилди 1-расм.

1-расм. Титкич-йўналтиргич схемаси

Пахта камерага киришда титкич ораларидан урилиб ўтишда бўлақларга ажралиб орасидаги тош ва бошқа аралашмалар ажралади ва камерага ўрнатилган қайтаргичга (отражатель) урилади, қайтаргич олди қисмига ўз ҳолича айланувчи роликлар ўрнатилган бўлиб, роликлар оралиқ масофаси пахта паллачалари ўлчамидан кичик қилиб 10 мм ўрнатилган 2-расм. Роликларга титилиб урилган пахта орасидаги майда тошлар ва ифлос аралашмалар ролик орасидан ўтиб, пастга қувур орқали йиғиш камерасига тушади ва пахта роликлардан пастга сидирилиб қайтаргич тагидан ўтиб, йўлида давом этади.

2-расм. Отражателни камерада жойлаштириш схемаси.

1-отражатель; 2-роликлар; 3-ростловчи винт; 4-аралашмаларни чиқариш қувури.

Йиғилган тош ва бошқа оғир жисмларни узлуксиз ташқарига чиқариш чўнтак мосламаси иккита патнисдан иборат бўлиб, патнисга белгиланган масса йиғилганидан сўнг аввал юқори патнис очилиб, пастки патнисга узатади ва пастки патнисдан ташқарига чиқарилади 3-расм.

3-расм. Оғир аралашмаларни ташқарига узлуксиз чиқариш чўнтак мосламаси
схемаси

1-2-Юқори ва пастки патнис; 3-шарнирли ричаг; 4-қорши тош.

Мосламанинг тирқишларини ёпиш учун ричагида қарши тошлардан фойдаланилди. Биринчи тирқиш очилиб, йиғилган массана ташлаганида, қарши тошнинг ричагдаги оғирлиги билан пастга босиб тирқишни ёпади.

Қарши тошлар ричаг елкаси узунлигида шундай жойлаштирилганки биринчи тирқиш очилишидан сўнг ёпилиши билан иккинчи тирқиш очилади. Бу эса тирқишлар бараварига очилганда пастдан ҳаво тортишини йўқотади шунда пастга тушаётган тош ва бошқа аралашмаларнинг енгиллари учиб қайта пахтага қўшилиши олди олинади.

Юқоридаги барча мосламаларга эга бўлган тош ва бошқа оғир жисмларни тутиш ускунасининг тажриба намунаси тайёрланди 4-расм.

4-расм. Тош тутиш ускунасининг тажриба намунаси.

Тажрибаларни ўтказишда роликлар ишини ўрганиш учун икки вариантда, роликлар юзини ёпиқ ва очиқ холда бажарилди. Тажрибаларни ишлаб чиқилган услуб бўйича амалга оширилди, 10 мм гача, 10-20 мм; 20-30 мм; 30-40мм гача ўлчамдаги тошларни олиб, ҳар хил рангларга бўяб, узатилаётган пахтага қўшилди ва тош туткичда ушланган тошлар ўлчамлари бўйича саноғи чиқарилди.

Қайтаргичнинг иккала вариантыда ҳам ўрнатиш масофаси h ни (2-расм) 400 мм, 350 мм, 300мм га ростланиб тажрибалар ўтказилди. Тажриба натижалари 4-5-расмларда келтирилган.

5-расм. Қайтаргични камерада ўрнатиш масофаси 400 ммга ўрнатилганда тутиш самарасига таъсири.

Қайтаргични камерада h масофасини 400 мм га ростланганда (5-расм), унинг олди қисмига роликлар ўрнатилмаган ҳолатидаги тажриба натижаларидан тошларнинг ўлчами 10 мм гача бўлганда тутиш самараси 72% ни ташкил этди, тош ўлчамлари 20; 30; 40 ммгача тутиш самараси 85; 86; 91% ни ташкил этди. Қайтаргичнинг олди қисмига роликларни ўрнатиб, ўтказилган тажрибалар шуни кўрсатдики тошлар ўлчами 10; 20; 30; 40 мм гача тутиш самараси 82; 89; 89; 91% ни ташкил этиб, майда тошларни тутиш самараси 10 % гача юқори эканлиги аниқланди, лекин отражателни 400 мм масофага туширилиши камерада пахта йўлини тўсилишидан пахтани тош йиғиш механизмига яқин ўтишига олиб келиб, пахта бўлакчаларини ҳам тош билан тушиш ҳолатлари кузатилди.

Тош туткичнинг параметрларини асослаш қуйидагича олиб борилди:

1. Тош туткичдаги пахтани титиш-йўналтириш мосламасининг титиш жараёнига таъсирини материал ташқи юза шаклига, ўрнатилиш бурчаги α га боғлиқлигини аниқланди.
2. Тош туткичнинг қайтаргич мосламаси (отражатель) нинг юқори қопқоғига нисбатан жойлашиш масофаси h ни майда тошларни тутиш самарасига таъсирини ўрганилди.
3. Тош ва бошқа оғир аралашмаларни ташқарига чиқариш мосламасининг механизмларини ишлаш режимларини аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мурадов Р., Муминов М., Обидов А. Камнуловитель для хлопка-сырца. Патент. № IAP 02993, 2005.30.12.
2. С.А.Горячев и др. Пожарная безопасность технологических процессов. Москва 2007. С.240.
3. Муродов Р.М. Пахтани дастлабки ишлаш технологиясидаги ташиш жараёнининг самарадорлигини ошириш асослари. Дисс.д.т.н., Тошкент 2004.
4. Н.Режапова, С.Хусанов, А.Махкамов, Р.Мурадов. Тош туткич қурилмаси самарадорлиги ошириш йўллари. “Innovatsion rivojlanish davrida intensiv yondashuv istiqbollari” mavzusidagi xalqaro konferensiyasining materiallari to’plami. Namangan 2018 yil. 103 б.

5. Кобулжанов К.М. Исследование работы и выбор рациональной конструкции уловителей тяжелых примесей для хлопковой промышленности. // Дисс... кан. техн. наук. Ташкент 1960.
6. Djamolov R.K., Kholiyigitov Sh. EFFECTIVE STRUCTURE FOR CATCHING STONES AND OTHER HEAVY BODIES IN COTTON. International Journal for Innovative Engineering and Management Research. Vol 11 Issue 02, Feb 2022. ISSN 2456 – 5083. www.ijemr.org.
7. Р.К.Джамолов, Ш.Холйигитов. Пахта хом ашёси таркибидаги тош ва бошқа оғир аралашмаларни тутиш ускунасини ишлаб чиқиш. International journal of conference series on education and social sciences. (Online) November, December 2021. Vol 2 No 1.2. Bursa, Turkey. 2022. 39-41 y.